

УДК 069

**СОЗДАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ КАДЕТСКОГО КОРПУСА СЛЕДСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ИМЕНИ В.И. ИСТОМИНА, ПОСВЯЩЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ КАДЕТ**

**THE CREATION OF THE MUSEUM OF THE CADET CORPS OF THE INVESTIGATIVE
COMMITTEE NAMED AFTER V.I. ISTOMIN, DEDICATED TO THE SPECIAL MILITARY
OPERATION IN UKRAINE AND ITS IMPORTANCE IN THE MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION
OF CADETS**

**Москвичев Н.Н.
Moskvichev N.N.**

*Севастопольский кадетский корпус
Следственного комитета Российской Федерации имени В.И. Истомина, г. Севастополь*

*Sevastopol Cadet Corps
of the Investigative Committee of the Russian Federation named after V.I. Istomin, Sevastopol*

Аннотация. В статье автор рассматривает причины актуальности создания в музее Кадетского корпуса Следственного комитета имени В.И. Истомина (город Севастополь) экспозиции, посвященной Специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Анализируются основные этапы биографии главных героев данной экспозиции. Исследуются характерные особенности разработки музейной экспозиции в музее школьного профиля. Автор приходит к выводу, что правильно оформленная и методически грамотно выверенная экспозиция способна оказать значительное влияние на военно-патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции кадет.

Abstract. In the article, the author examines the reasons for the urgency of creating an exhibition dedicated to the Special Military Operation for the demilitarization and denazification of Ukraine in the museum of the Cadet Corps of the Investigative Committee named after V.I. Istomin (Sevastopol). The main stages of the biography of the main characters of this exposition are analyzed. The characteristic features of the development of the museum exposition in the museum of the school profile are investigated. The author comes to the conclusion that a properly designed and methodically well-adjusted exposition can have a significant impact on military-patriotic education and the formation of an active civil position of cadets.

Ключевые слова: экспозиция, СВО, патриотизм, подвиг, демилитаризация, денацификация.

Key words: exposition, freedom, patriotism, feat, demilitarization, denazification.

В 2025 году мы торжественно отмечаем 80 годовщину Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне. В 1945 году казалось, что идеи нацизма и фашизма изжили себя и следующие поколения больше никогда не повторят прошлых ошибок. Казалось, что больше никогда идеи превосходства одной нации над другой не будут приняты в качестве государственной идеологии хотя бы одного культурного европейского государства.

В 1991 году граждане бывших республик Советского Союза надеялись на мирное сосуществование. Но реальность оказалась иной. Страны Прибалтики, а позже и Украина взяли жесткий курс на русофобию и поиск собственной идентичности, на практике означающий максимальное дистанцирование именно от России и превращение русскоязычного население в граждан «второго сорта».

С годами маховик ненависти только набирал обороты и к моменту 2014 года разразившийся Майдан в Киеве подвел Украину практически к порогу распада, что привело к воссоединению Крыма с Россией, а также войне на Донбассе.

Попытки вразумить неонацистов дипломатическим путем, пресловутыми «Минскими соглашениями» не возымели нужного эффекта. Активные боевые действия формально прекратились, но фактически обстрелы мирного населения Донбасса не прекращались ни на день. Разрабатывалось новое химическое и бактериологическое оружие. Руководством так называемой Украины открыто заявлялось о возможности вступления в НАТО и размещении ядерного оружия на ее территории.

Итогом стало решение нашего Президента и Верховного Главнокомандующего В.В. Путина разрубить этот «гордиев узел» и прекратить мучения русскоязычного населения Украины путем начала Специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (далее – СВО).

Музей Кадетского корпуса имени В.И. Истомина (далее – Кадетский корпус) был открыт уже после начала СВО и, безусловно, такая животрепещущая тема сразу нашла в нем свое отражение.

Центральное место здесь занимают люди. Вещи лишь служат напоминанием о них. Мы хотим напомнить не только о том, какими они были героическими воинами, но и просто людьми. Ведь героями не рождаются. Ими становятся благодаря поступкам.

Первыми экспонатами музея стали флаги, изображавшие героев Донбасса и Великой Отечественной войны, побывавшие на передовой на позициях 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны Южного военного округа и позже возвращенные для экспонирования в музей.

Безусловный интерес для кадет представляют личные вещи заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитана первого ранга Андрея Николаевича Палия, переданные его сыном Андреем – наручные часы, погоны и орденская планка.

Умный, волевой человек, его уважали на флоте и в городе. Он имел непререкаемый авторитет, неоднократно командировался в Чечню и Сирийскую Арабскую республику, любил работать лично в воинских частях. В самом начале СВО он принял решение ехать с бойцами 810 гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты (далее – 810 бригады морской пехоты) в город Мариуполь. К сожалению, в результате налета диверсионно-разведывательной группы националистического полка «Азов» он погиб 19 марта 2022 года. В последний путь в Севастополе его провожал весь город. Согласно его завещанию, прах был развеян над морем.

Также в начальном варианте экспозиции была представлена информация о погибшем 22 марта 2022 года в ходе боев за город Мариуполь командире 810 бригады морской пехоты гвардии полковнике Алексее Николаевиче Шарове. Не так давно у нас появились и экспонаты, связанные с героем – его жена Ирина Сергеевна на презентации выставки родственникам погибших героев передала полевые погоны и личный блокнот, записи в котором представляют большой интерес.

Тем временем разрастающиеся масштабы СВО, вторжение ВСУ в Курскую область, постоянные обстрелы Севастополя привели к тому, что расширение экспозиции, посвященной СВО, стало насущной необходимостью.

Кадетами, с разрешения их родителей, а также нашими офицерами-воспитателями, которые были в прошлом военнослужащими Черноморского флота, было передано большое количество вещей, которые ждали своего размещения в экспозиции. Так как места в нашем музее немного, то пришлось некоторые экспозиции переформатировать в сторону уменьшения, что-то временно убрать.

Центральными фигурами новой экспозиции стали военнослужащие 127 отдельной бригады разведки Южного военного округа – операторы бпла Вячеслав Александрович Пастухов с позывным «Свят» и Никита Григорьевич Мечтанов с позывным «Мечта», посмертно удостоенные звания «Герой Российской Федерации». Бригада разведки является поистине легендарным подразделением для города Севастополя и располагается относительно недалеко от нашего Кадетского корпуса, его военнослужащие являются нашими добрыми друзьями.

Моим руководителем было принято решение лично обратиться к родственникам погибших военнослужащих, проживающим в Севастополе – маме Вячеслава Пастухова Юлии Владимировне и супруге Никиты Мечтанова Елене Александровне.

Это же стало самой тяжелой частью формирования экспозиции. Личный разговор с людьми, которые еще переживают потерю своих родных.

Вячеслав Александрович родился 3 октября 1999 года в городе Севастополе, учился в школе номер 4, позже поступил в Севастопольский архитектурно-строительный колледж, после окончания которого пошел служить по контракту в воинскую часть, где уже проходила службу его мама – Юлия Владимировна. Он стал осваивать перспективную и еще не очень распространенную сферу – оператор бпла. В конце 2021 года он уволился из Вооруженных Сил по окончании контракта и решил попробовать себя на гражданке, учитывая его увлечение IT-сферой.

Но с началом СВО он не смог остаться в стороне, после гибели своих боевых товарищей вернулся добровольцем в уже знакомую бригаду.

Никита Григорьевич Мечтанов родился 24 февраля 1990 года в суровом краю нефтяников – Новом Уренгое Тюменской области. Еще в детстве он понял, что хочет связать свою

жизнь с профессией, где нужно помогать другим людям. С Вячеславом его роднило обостренное чувство справедливости. После окончания службы по призыву он стал пожарным-спасателем в Тольяттинском МЧС. На его счету было множество спасенных жизней.

Переломным событием в его жизни стала гибель его отца-защитника Донбасса Григория Мечтанова в 2015 году. Никита решил связать свою жизнь с Вооруженными Силами. Был направлен для дальнейшего прохождения службы в город Севастополь в 127 отдельную бригаду разведки.

Молодой человек с первых дней СВО находился на передовой, принимал непосредственное участие в освобождении Каховской ГЭС, был награжден медалью «За отвагу».

За это время он освоил новую для себя специальность – стал оператором fpv-дронов. Его супруга Елена позже говорила, что Никиту настолько увлекла эта сфера, что даже в отпуске дома он каждую свободную минуту садился за компьютер, надевал VR-очки и проходил трассы на скорость, очень радуясь очередному рекорду.

К октябрю 2023 года они оба стали настоящими легендами. Первые номера своих расчетов под позывными «Мечта» и «Свят» стали настоящим кошмаром для противника во время позиционных боев на Днестре и в районе поселка Крынки.

В этом им очень помогла модель бпла «Упырь» – простой, надежный, с большой дальностью полета, простые в освоении и крайне эффективные.

Из гаражного проекта четверых единомышленников проект народного дрона «Упырь» (начинали с пожертвований неравнодушных россиян) вырос в масштабное производство со своими цехами, конструкторскими бюро и даже школой обучения операторов.

Главный принцип в изготовлении таких дронов – простота и «солдатустойчивость». Их дальность составляет впечатляющие 12 км благодаря второму дрону-ретранслятору.

Первые 80 дронов направили расчету Никиты Мечтанова, что во многом переломило ход войны на Днестре. Расчеты Мечты и Свята продемонстрировали огромную результативность, уничтожив десятки лодок противника.

В свой последний бой они пошли вместе. В конце октября 2023 года в районе поселка Крынки сложилась сложная ситуация. Украинские войска не прекращали попыток прорыва. 30 октября Мечта и Свят постоянно поднимали дроны-камикадзе в воздух, помогая нашим войскам, но враг не давал передышки. После истощения дронов «Упырь» с большим радиусом действия, ребятам пришлось сменить позицию и подойти опасно близко к зоне боев. После отступления, ВСУ с остервенением били артиллерией, пытаясь нащупать место 2 операторов бпла, которые наносили им большой урон. Наши ребята укрылись в подвале одного из домов, к сожалению, были обнаружены врагом, который не пожалел ради них сверхдорогой управляемый боеприпас «Экскалатор», стоимостью несколько десятков тысяч долларов, который оборвал жизнь героев.

Они были вместе похоронены вместе на Аллее Героев Севастополя. 16 апреля 2024 года обоим было присвоено высокое звание «Герой Российской Федерации» (посмертно).

Мамой Вячеслава Юлией Владимировной в Музей Кадетского корпуса были переданы личные вещи военнослужащего и шевроны. Супругой Никиты Еленой – уникальный шлемофон, личные шевроны, а также бпла его любимой модели «Упырь», размещенный в экспозиции в своем естественном состоянии – полете.

Дополнением нашей экспозиции, посвященной разведчикам 127 бригады стали личные вещи сапера Владимира Владимировича Николенко. Он родился в декабре 1997 года, был единственным ребенком в семье, его воспитывала мама Лариса Анатольевна. И, в период с 2004 по 2013 он учился в школе-интернат №3, на месте которого сейчас находится наш Кадетский Корпус. В данном учебном заведении был музей, посвященный Герою Советского Союза генерал-лейтенанту инженерных войск Д.М. Карбышеву. И, по воспоминаниям его классного руководителя, он очень любил бывать в том музее, с большим удовольствием готовил классные часы и линейки Героя. По воспоминаниям его учителей и одноклассников он был достаточно тихим и спокойным ребенком, но с сильным характером и обостренным чувством справедливости, никогда не давал в обиду ни себя, ни более слабых, всегда заступался за девушек. Он был активным и понимающим, к нему всегда можно было обратиться за советом.

Закончив в 2013 году 9 классов, он поступил в Севастопольский колледж сервиса и торговли по специальности «повар-кондитер», который закончил в 2016 году. По воспоминаниям мамы, Володя рано стремился начать самостоятельно зарабатывать, обещал ей, что обязательно купит дом.

В 2017 году он прошел службу по призыву на большом десантном корабле «Новочеркасск», решил остаться на военную службу по контракту и смог пройти отбор в особое подразделение – 127 отдельную бригаду разведки.

Владимир постоянно был постоянно в командировках, после начала СВО он в последний телефонный разговор с мамой пообещал, что 8 марта приедет домой. Слово он сдержал. 2 марта в районе города Херсон Николенко В.В. погиб, 8 марта состоялись его похороны в Севастополе на Аллее Героев. Его мамой Ларисой Анатольевной в музей Кадетского корпуса были переданы личные вещи погибшего военнослужащего, а также книга «Живые, помните о нас. Издание четвертое» со статьей о подвиге Николенко Владимира Владимировича. Издано региональной общественной организацией морских пехотинцев города Санкт-Петербурга в 2024 году.

Целая витрина посвящена 5 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде имени Александра Захарченко (правопреемник батальона «Оплот» ВС ДНР) и командиру этой бригады генерал-майору Клименко Павлу Юрьевичу. Он тесно связан с Севастополем и 810 бригадой морской пехоты. Павел родился в 1977 году в селе Озек-Суат Ставропольского края. Обучался в Санкт-Петербургском высшем командном училище по профилю «морская пехота». После выпуска попал в тогда еще 810 полк морской пехоты в Севастополе, где прошел путь от командира взвода до командира десантно-штурмового батальона. В 2022 году был назначен командиром 5 отдельной мотострелковой бригады, закаленной боями за защиту родного Донбасса.

Под позывным «Вулкан» он неоднократно проявлял мужество и профессионализм, был награжден боевыми орденами и медалями.

В ноябре 2024 года генерал-майор погиб при атаке беспилотника ВСУ в районе поселка Красногоровка (ДНР).

Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2024 года ему посмертно присвоено звание «Герой Российской Федерации» (посмертно).

Захоронен Клименко П.Ю. 11 ноября 2024 года на Аллее Героев в Севастополе. Медаль «Золотая Звезда» передана сыну Никите и дочери Наталье.

Родственники Павла Юрьевича передали в Музей Кадетского корпуса фуражку, погоны и орденскую планку Героя.

Военнослужащими с различных направлений нам передается большое количество экспонатов, с каждым из них связана своя определенная история. Отдельный шкаф у нас посвящен Вооруженным Силам Российской Федерации. Здесь можно увидеть личные вещи наших военнослужащих, символику, как пример, шеврон группы советника главы ДНР Яна Дмитриевича Гагина «папа Кот», а также окопную свечу, сделанную нашими кадетами для передачи на фронт. СВО часто называют «войной дронов». В нашей экспозиции они представлены в достатке. Это и ударные дроны, как пример, украинский frv-дрон, сбитый Я.Д. Гагиным на Кураховском направлении из гладкоствольного ружья, так и разведывательные, как БПЛА DJI Mavic Mini 2 ВС РФ с ласковым прозвищем «Вжик», на счету которого более 250 боевых разведывательных вылетов. Также представлено несколько предметов тактической медицины, такие, как турникет и экспериментальная ампульница, отпечатанная волонтерами на 3D-принтере. Интересными экспонатами для детей являются макеты боевого оружия и использованный тубус от противотанкового гранатомета РПГ-26 «Аглень».

Безусловный интерес вызывает шкаф военных трофеев. Здесь и деформированная взрывом каска, трофейная форма украинского пограничника, набор шевронов и документов, среди которых можно увидеть шеврон с канадским флагом. Также ударные дроны, необычные матерчатые пулеметные короба и свидетельства военных преступлений ВСУ – часть кассетного боеприпаса РСЗО «Ураган», которыми ВСУ обстреливали мирное население Донбасса, осколки ракет «Storm Shadow», попавшие в здание Музея Черноморского флота в ночь с 22 на 23 марта 2024 года, триплекс бронетранспортера ВСУ M113, сожженного группой Яна Гагина. Совсем недавно нашу экспозицию пополнил фрагмент ракеты «Scalp», которой ВСУ пытались обстрелять военный аэродром «Бельбек» в районе Севастополя. Ракета была сбита ПВО. Хорошо читается страна-производитель «France». Над потолком подвешен полый корпус трофейного бпла «MQ-9 Reaper frv» (размах одного крыла 1 метр 20 сантиметров).

Чтобы тематически подчеркнуть и отделить данную экспозицию от остальных экспозиций музея, было принято решение натянуть маскировочную сеть позади витрин и шкафов, а также добавить два манекена в бронезилетах и касках – один военнослужащий ВСУ, второй – военнослужащий ВС РФ.

После завершения оформления выставки в течение недели с 20 по 24 января 2025 года все кадеты нашего учебного заведения посетили данную выставку, где им была проведена тематическая экскурсия, а также для них были открыты все витрины, где ребята могли тактично и визуально изучить все представленные экспонаты. Любопытство и совсем взрослые взгляды и вопросы детей стали самым главным подтверждением актуальности и необходимости данной экспозиции.

Учитывая закрытый статус нашего учебного заведения, мы регулярно получаем заявки от различных организаций и учебных заведений города Севастополь. Работа по пополнению экспозиции продолжается.

Москвичев Николай Николаевич, педагог-организатор (заведующий музеем) отдела дополнительного образования ФГКОУ «Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени В.И. Истомина»

Источники и литература (References)

1. Живые, помните о нас. Издание четвертое / под общ. ред. А.Г. Павловского. М.: Региональная общественная организация морских пехотинцев города Санкт-Петербурга, 2024. С. 296.
2. Биография генерал-майора Клименко Павла Юрьевича. URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=35158 (дата обращения 11.02.2025).
3. Беспилотник-камикадзе «Упырь» и его преимущества. URL: <https://topwar.ru/232559-besplotnik-kamikadze-urug-i-ego-preimuschestva.html> (дата обращения 11.02.2025).